

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ**Джураева Д.Н., Саноева М.Ж.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Лечение поствакцинальных осложнений у детей должно быть индивидуализированным и зависеть от тяжести клинических проявлений, характера неврологических нарушений и возраста пациента. При легких поствакцинальных реакциях достаточно симптоматической терапии, включающей жаропонижающие препараты, адекватную гидратацию и наблюдение за состоянием ребенка. Целью исследования явилось совершенствование принципов реабилитации детей с поствакцинальными осложнениями в зависимости от возраста и длительности заболевания. Обследовано 132 ребенка раннего возраста с поствакцинальными осложнениями и 40 практически здоровых детей контрольной группы. Проведены клинико-неврологические, лабораторные и инструментальные методы исследования. Установлено, что наиболее частыми осложнениями являлись гипертермический синдром, судорожные состояния, энцефалические реакции и аллергические проявления.

Ключевые слова: поствакцинальные осложнения, дети раннего возраста, неврологические нарушения, диагностика, лечение, судорожный синдром, энцефалопатия.

IMPROVING THE PRINCIPLES OF REHABILITATION FOR POST-VACCINATION COMPLICATIONS**Djurayeva D.N., Sanoyeva M.J.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Treatment of post-vaccination complications in children should be individualized and depend on the severity of clinical manifestations, the nature of neurological disorders and the age of the patient. In case of mild post-vaccination reactions, symptomatic therapy is sufficient, including antipyretic drugs, adequate hydration and monitoring of the child's condition. The aim of the study was to improve the principles of rehabilitation of children with post-vaccination complications, depending on the age and duration of the disease. 132 young children with post-vaccination complications and 40 practically healthy children of the control group were examined. Clinical and neurological, laboratory and instrumental research methods were carried out. It was found that the most common complications were hyperthermic syndrome, seizures, encephalic reactions and allergic manifestations.

Keywords: post-vaccination complications, young children, neurological disorders, diagnosis, treatment, convulsive syndrome, encephalopathy.

ВАКЦИНАДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ТАМОЙИЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**Жўраева Д.Н., Саноева М.Ж.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда эмлашдан кейинги асоратларни даволаш индивидуал бўлиши ва клиник кўринишларнинг оғирлигига, неврологик бузилишларнинг хусусиятига ҳамда беморнинг ёшига боғлиқ бўлиши керак. Эмлашдан кейинги энгил реакцияларда иситма туширувчи дорилар, адекват гидратация ва боланинг ҳолатини кузатишни ўз ичига олган симптоматик терапия етарли бўлади. Тадқиқотнинг мақсади эмлашдан кейинги асоратлари бўлган болаларни ёши ва касаллик давомийлигига қараб реабилитация қилиши тамойилларини такомиллаштиришдан иборат. Эмлашдан кейинги асоратлари бўлган 132 нафар эрта ёшдаги болалар ва назорат гуруҳидаги 40 нафар амалий соғлом болалар текширилди. Клиник-неврологик, лаборатор ва инструментал тадқиқот усуллари ўтказилди. Энг кўп учрайдиган асоратлар гипертермик синдром, тутқаноқ ҳолатлари, энсефалик реакциялар ва аллергия кўринишлар эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: эмлашдан кейинги асоратлар, эрта ёшдаги болалар, неврологик бузилишлар, таххислаш, даволаш, тутқаноқ синдроми, энцефалопатия.

Введение. Проблема поствакцинальных осложнений у детей раннего возраста сохраняет актуальность не только в аспекте своевременной диагностики и лечения, но и в вопросах последующей

медицинской реабилитации[1]. Даже при благоприятном течении заболевания у части детей длительно сохраняются функциональные нарушения центральной нервной системы, проявляющиеся повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью, нарушением сна, задержкой психомоторного развития, мышечной дистонией и судорожной готовностью. Наличие остаточных неврологических проявлений требует комплексного и дифференцированного подхода к реабилитации с учетом возраста ребенка, тяжести осложнений и продолжительности патологического процесса[2,3].

В раннем детском возрасте нервная система обладает высокой пластичностью, что создает благоприятные условия для восстановления нарушенных функций при своевременно начатых реабилитационных мероприятиях[4]. Однако эффективность реабилитации во многом зависит от индивидуального подбора лечебно-восстановительных программ, основанных на клинико-неврологических особенностях заболевания и возрастных функциональных возможностях детского организма[6].

При аллергических осложнениях применяются антигистаминные препараты, глюкокортикостероиды и инфузионная терапия. В случаях анафилактических реакций требуется проведение неотложных мероприятий с использованием адреналина и интенсивной терапии[9].

Терапия неврологических осложнений включает противосудорожные препараты, дегидратационную терапию, нейропротекторы, препараты для улучшения церебральной гемодинамики и метаболической поддержки нервной ткани. При аутоиммунных демиелинизирующих процессах используются глюкокортикостероиды, внутривенные иммуноглобулины и плазмаферез[7,10].

Особое значение имеет ранняя реабилитация детей с неврологическими нарушениями. Комплекс восстановительных мероприятий включает лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, нейропсихологическую коррекцию и логопедическую помощь. Длительное динамическое наблюдение позволяет своевременно выявлять остаточные неврологические нарушения и корректировать терапевтическую тактику[5,8].

Целью исследования явилось совершенствование принципов реабилитации детей с поствакцинальными осложнениями в зависимости от возраста и длительности заболевания.

Материалы и методы исследования В соответствии с целями и задачами исследования было обследовано 132 ребенка раннего возраста, получивших вакцину и имеющих осложнения после вакцинации. Контрольную группу составили 40 практически здоровых детей раннего возраста, получивших вакцинацию без развития патологических реакций и осложнений. Исследование проводилось на базе педиатрических и неврологических отделений. Возраст обследованных детей составлял от 2 месяцев до 3 лет. Все дети были распределены на группы в зависимости от характера клинических проявлений поствакцинальных осложнений. Комплексное обследование включало клинико-неврологическую оценку состояния детей, анализ двигательной активности, психомоторного развития, мышечного тонуса, рефлекторной сферы и эмоционально-поведенческих реакций. Для оценки функционального состояния центральной нервной системы использовались электроэнцефалография, нейросонография и консультации смежных специалистов.

Реабилитационные мероприятия включали медикаментозную коррекцию, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, сенсорную стимуляцию, элементы нейропсихологической коррекции и динамическое наблюдение. Объем и продолжительность реабилитационных мероприятий определялись индивидуально в зависимости от возраста ребенка и выраженности неврологических нарушений. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием методов вариационной статистики с определением достоверности различий между исследуемыми группами.

Результаты исследования. Анализ клинических данных показал, что характер и выраженность остаточных неврологических нарушений зависели как от возраста ребенка, так и от длительности заболевания. У детей первого года жизни чаще наблюдались признаки повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, нарушения сна и мышечная дистония, тогда как у детей старшего возраста преобладали двигательные и поведенческие расстройства (табл 1).

Таблица 1.

Структура остаточных неврологических нарушений в зависимости от возраста детей

Неврологические нарушения	До 1 года (n=86)	1–3 года (n=46)
Повышенная нервно-рефлекторная возбудимость	58 (67,4%)	18 (39,1%)
Нарушение сна	49 (57,0%)	17 (37,0%)
Мышечная дистония	44 (51,2%)	16 (34,8%)
Задержка психомоторного развития	19 (22,1%)	14 (30,4%)
Судорожная готовность	27 (31,4%)	11 (23,9%)
Поведенческие нарушения	13 (15,1%)	19 (41,3%)

Установлено, что длительное течение заболевания сопровождалось более выраженными функциональными нарушениями центральной нервной системы и увеличением частоты задержки психомоторного развития (табл 2).

Таблица 2.

Характер неврологических нарушений в зависимости от длительности заболевания

Клинические проявления	До 1 месяца (n=39)	1–3 месяца (n=54)	Более 3 месяцев (n=39)
Мышечная дистония	11 (28,2%)	24 (44,4%)	25 (64,1%)
Нарушение сна	14 (35,9%)	27 (50,0%)	25 (64,1%)
Задержка психомоторного развития	4 (10,3%)	11 (20,4%)	18 (46,2%)
Судорожная готовность	8 (20,5%)	15 (27,8%)	15 (38,5%)

Проведенный анализ эффективности реабилитационных мероприятий показал, что наиболее выраженная положительная динамика наблюдалась у детей, у которых восстановительная терапия была начата в ранние сроки заболевания. У данной категории пациентов отмечалось улучшение мышечного тонуса, нормализация сна, снижение уровня нервно-рефлекторной возбудимости и улучшение психомоторного развития (табл 3).

Таблица 3.

Эффективность реабилитационных мероприятий у обследованных детей

Показатели эффективности	До начала реабилитации	После реабилитации
Повышенная нервно-рефлекторная возбудимость	76 (57,6%)	29 (22,0%)
Нарушение сна	66 (50,0%)	24 (18,2%)
Мышечная дистония	60 (45,5%)	21 (15,9%)
Судорожная готовность	38 (28,8%)	14 (10,6%)
Задержка психомоторного развития	33 (25,0%)	17 (12,9%)

У детей первого года жизни наиболее эффективными оказались методы сенсорной стимуляции, массаж и лечебная физкультура, тогда как у детей старшего возраста хорошие результаты наблюдались при сочетании физиотерапии, нейропсихологической коррекции и медикаментозной поддержки.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что течение восстановительного периода при поствакцинальных осложнениях у детей раннего возраста имеет выраженные возрастные особенности. У детей первого года жизни преобладают функциональные нарушения нервной системы, связанные с незрелостью нейромедиаторных и вегетативных механизмов регуляции. У детей старшего возраста более значимыми становятся когнитивные и поведенческие нарушения, требующие длительной коррекции.

Установлено, что продолжительность заболевания оказывает существенное влияние на степень выраженности остаточных неврологических расстройств. При длительном течении патологического процесса увеличивается риск задержки психомоторного развития и формирования стойких функциональных нарушений центральной нервной системы.

Раннее начало комплексной реабилитации способствует более быстрому восстановлению нарушенных функций и предупреждает развитие стойкого неврологического дефицита. Дифференцированный подход к реабилитации с учетом возраста ребенка и длительности заболевания позволяет повысить эффективность лечебно-восстановительных мероприятий и улучшить качество жизни пациентов.

Заключение. Совершенствование принципов реабилитации детей с поствакцинальными осложнениями должно основываться на индивидуальной оценке возраста ребенка, длительности заболевания и выраженности неврологических нарушений. У детей раннего возраста наиболее значимыми остаточными проявлениями являются повышенная нервно-рефлекторная возбудимость, нарушения сна, мышечная дистония и задержка психомоторного развития.

Комплексная и своевременно начатая реабилитация способствует улучшению функционального состояния центральной нервной системы, уменьшению неврологических нарушений и снижению риска формирования стойких последствий. Использование дифференцированного подхода к восстановительной терапии позволяет повысить эффективность реабилитационных мероприятий и оптимизировать прогноз у детей с поствакцинальными осложнениями.

Список литературы:

1. Assiri S. A. et al. Post COVID-19 vaccination-associated neurological complications //Neuropsychiatric Disease and Treatment. – 2022. – Т. 18. – С. 137.
2. Bithal P. K., Rajagopalan V. A narrative review of neurological complications of SARS-CoV-2 Vaccination //Journal of Neuroanaesthesiology and Critical Care. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 010-017.
3. Braga P. C. V. et al. Incidence of post-vaccination adverse events in children //Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE. – 2017. – Т. 11. – №. 10.
4. Chatterjee A., Chakravarty A. Neurological complications following COVID-19 vaccination //Current Neurology and Neuroscience Reports. – 2023. – Т. 23. – №. 1. – С. 1-14.
5. Fenichel G. M. Neurological complications of immunization //Annals of neurology. – 1982. – Т. 12. – №. 2. – С. 119-128.
6. Garg R. K., Paliwal V. K. Spectrum of neurological complications following COVID-19 vaccination //Neurological Sciences. – 2022. – Т. 43. – №. 1. – С. 3-40.
7. Lotan I., Lydston M., Levy M. Neuro-ophthalmological complications of the COVID-19 vaccines: a systematic review //Journal of Neuro-Ophthalmology. – 2022. – Т. 42. – №. 2. – С. 154-162.
8. McAlpine L. S., Zubair A. S. Neurological sequelae of vaccines //Neurological sciences. – 2023. – Т. 44. – №. 5. – С. 1505-1513.
9. Miravalle A. et al. Neurological complications following vaccinations //Neurological research. – 2010. – Т. 32. – №. 3. – С. 285-292.
10. Shafiq A. et al. Neurological immune-related adverse events after COVID-19 vaccination: a systematic review //The Journal of Clinical Pharmacology. – 2022. – Т. 62. – №. 3. – С. 291-303.

Для цитирования: Джураева Д.Н., Саноева М.Ж. Совершенствование принципов реабилитации при поствакцинальных осложнениях // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 847–850. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20285370>